

РОЛЬ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В РАЗВИТИИ РЕГИОНОВ УЗБЕКИСТАНА

Исомов Б.С.

**Бухарский государственный университет. К.Э.Н., доцент кафедры
Бухгалтерского учета и статистики. Электрон.почта: relinter@mail.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15879425>**

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы улучшения инвестиционного климата в Узбекистане в условиях рыночной экономики и цифровой трансформации. Особое внимание уделено законодательным мерам и институциональным механизмам, способствующим созданию благоприятной среды для отечественных и иностранных инвесторов. Отмечается значимость Закона Республики Узбекистан «Об инвестициях и инвестиционной деятельности», вступившего в силу 26 января 2020 года, как важного шага в рамках реализации масштабных социально-экономических реформ. Анализируются стратегические подходы к повышению эффективности инвестиций и развитию инвестиционного потенциала регионов.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный климат, капитальные вложения, стратегия, накопление, реформы, регионы.

THE ROLE OF INVESTMENT CLIMATE IN THE DEVELOPMENT OF UZBEKISTAN REGIONS

Isomov B.S.

**Bukhara State University. Ph.D., Associate Professor of the
Department of Accounting and Statistics. Ad.email: relinter@mail.ru.**

Annotation. This article examines current issues related to improving the investment climate in Uzbekistan under market economy conditions and digital transformation. Special attention is given to legislative measures and institutional mechanisms aimed at creating a favorable environment for domestic and foreign investors. The Law of the Republic of Uzbekistan "On Investments and Investment Activity," which came into force on January 26, 2020, is highlighted as a key step in the country's ongoing large-scale socio-economic reforms. The article analyzes strategic approaches to increasing investment efficiency and enhancing the investment potential of the regions.

Key words: investments, investment climate, capital investment, strategy, accumulation, reforms, regions.

Введение. В современных условиях социально-экономического развития формирование благоприятного инвестиционного климата рассматривается как один из ключевых факторов устойчивого экономического роста. Для Республики Узбекистан, находящейся на этапе глубинных реформ и активной интеграции в мировую экономику, инвестиции стали стратегическим инструментом модернизации производства, создания новых рабочих мест и повышения конкурентоспособности регионов. За последние годы в стране была принята система комплексных мер, направленных на активизацию инвестиционной деятельности, расширение участия частного сектора, привлечение иностранных инвестиций и совершенствование инфраструктуры. Особую значимость приобретают процессы децентрализации и усиление инвестиционного потенциала регионов, поскольку именно территориально ориентированные проекты становятся драйверами экономического роста на местах.

Принятие Закона Республики Узбекистан «Об инвестициях и инвестиционной деятельности» в 2020 году стало важным этапом институционального укрепления инвестиционной среды. В рамках данного законодательства акцент сделан на прозрачность процедур, гарантии прав инвесторов, государственную поддержку и внедрение современных механизмов взаимодействия между бизнесом и государством. Настоящее исследование направлено на анализ современного состояния инвестиционного климата в Узбекистане, выявление его сильных и слабых сторон, а также на оценку возможностей активизации инвестиционного развития регионов в условиях рыночной экономики и цифровизации.

Цель статьи: краткий анализ инвестиционного климата Узбекистана и выявление возможностей для устойчивого инвестиционного развития его регионов.

Методы анализа: сравнительно-аналитический, статистический, системный подход, SWOT-анализ.

Обзор литературы. Формирование инвестиционного климата и регионального развития активно рассматривается в трудах как отечественных, так и зарубежных исследователей. Теоретические основы инвестиционной привлекательности раскрыты в работах таких авторов, как П. Самуэльсон, И. Фишер, а также современных экономистов, включая М. Портера, разработавшего концепцию конкурентных преимуществ территорий. По мнению Абдурахманова Г.Х. и Ибрагимовой Г.Т., формирование благоприятного инвестиционного климата в Узбекистане требует комплексного подхода, включающего совершенствование нормативно-правовой базы, повышение прозрачности инвестиционных процедур, а также развитие институтов поддержки инвесторов. Авторы подчёркивают, что устойчивый инвестиционный климат невозможен без создания эффективного механизма взаимодействия между государством и частным сектором, особенно в регионах, где инвестиционная активность ещё недостаточно высока [1]. Рахматова Н.М. отмечает, что инвестиционная активность в Узбекистане распределена неравномерно, с явным перевесом в сторону экономически развитых территорий, таких как город Ташкент и Навоийская область. Она подчёркивает необходимость разработки дифференцированной инвестиционной политики, учитывающей специфику каждого региона, а также усиления роли местных органов власти в привлечении и сопровождении инвестиций [2].

В условиях Узбекистана вопросы инвестиционного развития регионов отражены в научных публикациях Института макроэкономических и региональных исследований (IMRI), материалах Центра экономических исследований и реформ (ЦЭИР), а также в аналитических отчётах Министерства экономики и финансов. Особое внимание в этих работах уделяется вопросам диверсификации экономики, развития свободных экономических зон, а также роли государства в регулировании инвестиционной политики. Кроме того, статистические сборники и годовые отчёты Госкомстата Республики Узбекистан предоставляют эмпирическую базу для анализа инвестиционных потоков, отраслевой структуры инвестиций и региональных различий. В последнее время всё больше исследований посвящено оценке эффективности инвестиций с использованием современных методов анализа, таких как SWOT, PEST и кластерный подход.

Таким образом, существующая литература позволяет всесторонне оценить текущее состояние и перспективы инвестиционного развития регионов Узбекистана, но требует дополнения практическими исследованиями на уровне отдельных территорий и отраслей.

Результаты анализа. Узбекистан демонстрирует положительную динамику в формировании благоприятного инвестиционного климата, что подтверждается ростом объемов как внутренних, так и иностранных инвестиций. Ведущими факторами привлекательности являются политическая стабильность, активные экономические реформы, создание свободных экономических зон и цифровизация управления. Сравнительный анализ регионов показывает дисбаланс: инвестиции концентрируются в Ташкенте, Навоийской, Ферганской и Бухарской областях, в то время как отдалённые регионы нуждаются в дополнительных стимулах. Статистические данные подтверждают рост ПИИ, особенно в промышленность, энергетику и транспорт. Системный подход выявляет зависимость регионального развития от комплексного улучшения инфраструктуры, логистики и подготовки кадров. SWOT-анализ показывает, что страна обладает значительным сырьевым, демографическим и географическим потенциалом, но сталкивается с вызовами: региональными диспропорциями, инфраструктурными ограничениями и кадровыми проблемами. Кроме этого, сегодня в республике Узбекистан, экономические субъекты самостоятельно принимают решения по привлечению и реализации инвестиций. Финансовые институты финансируют капиталовложения за счет собственных средств. Главными критериями необходимости инвестиций являются рост эффективности производства и получения прибыли. К тому же технологические изменения в состоянии базовых отраслей требуют больших капиталовложений. Государству необходимо регулировать инвестиционную деятельность предприятий, создавая тем самым благоприятную основу для инвестирования и воспроизводства основных фондов[3].

Последние годы кредиты коммерческих банков, бюджетные средства, портфельные инвестиции, средства населения не стали достаточно надежными и стабильными ресурсами. При наличии дефицита внутренних капитальных вложений, старении промышленно-производственного потенциала страны, необходимости обеспечения технологического перевооружения промышленных отраслей и аграрного сектора, экономика испытывает значительные потребности в инвестиционных вложениях.

Для решения этих и других хозяйственных проблем необходима серьезная государственная инвестиционная политика, посредством которой нужно решать следующие задачи:

- формирование благоприятной среды;
- повышение эффективности использования инвестиционных ресурсов;
- привлечение и целевое использование иностранных инвестиций.

Сегодня в республике Узбекистан установлены следующие меры государственной поддержки:

- при необходимости предоставляется инвестиционный налоговый кредит и инвестиционная субсидия субъектам экономики и инвесторам;

- инвесторам также гарантируется свободный перевод их денежных средств в указанный ими коммерческий банк;
- применения льгот и преференций, выделения централизованных инвестиций для совместного финансирования инвестиционных проектов,
- инвесторам передаётся объекты государственной собственности по нулевой выкупной стоимости;
- предоставляется льготы по налогам и платежам;
- при реализации инвестиционного проекта (если получают кредиты) субсидируются процентные ставки по кредитам.

Что касается иностранных инвестиции, то последние в предприятиях должны составлять не менее 15%. Имущество данных предприятий, ввозимое для собственных нужд, освобождается в течение 2 лет.

Кроме того, такие виды инвестиционных ресурсов, как денежные, движимое и недвижимое имущество, объекты интеллектуальной собственности должно использоваться по назначению. От объема инвестиций, условия местности, сфера и отрасль его реализации зависит ожидаемый социально-экономический эффект и создание новых рабочих мест.

Кроме того, такие появились дополнительные инструменты поддержки инвесторов как:

- инвестиционный налоговый кредит – это форма изменения срока исполнения налогового обязательства, когда налогоплательщик – инвестор в течение определенного срока уменьшает причитающиеся с него налоговые платежи, а затем поэтапно уплачивает сумму кредита и начисленные проценты;{4}
- инвестиционная субсидия – финансовое содействие, предоставляется Правительством в форме строительства внешних инженерно-коммуникационных сетей, подводящихся к объекту инвестиционной деятельности.{5}

Развитие аграрного сектора представляет собой стратегическую задачу, напрямую влияющую на благосостояние населения и устойчивость экономического роста. В Узбекистане сельское хозяйство, а также пищевая и легкая промышленность играют важнейшую роль в формировании валового внутреннего продукта и занятости. На долю одного только сельского хозяйства приходится около 28% ВВП, а в данной сфере заняты более 3,65 миллиона человек, что составляет свыше 27% всей рабочей силы страны.

В условиях глобальных вызовов, таких как межгосударственные вооружённые конфликты, распространение опасных вирусных инфекций, а также введение косвенных санкций со стороны государств с высоким военным и экономическим потенциалом, сельское хозяйство демонстрирует устойчивость и способность к созданию дополнительных рабочих мест. Занятость в этом секторе оказывает более ощутимое влияние на сокращение бедности и снижение социального неравенства, чем занятость в других отраслях экономики. Международный опыт показывает, что рост аграрного сектора способствует снижению уровня бедности в **2–3 раза эффективнее**, чем аналогичный рост в несельскохозяйственных отраслях. По данным на 2019 год, за чертой бедности в Узбекистане находилось около 3,2 миллиона человек, или 9,6% населения. Примерно 80% бедного населения проживает в сельской местности, где уровень доходов напрямую зависит от состояния аграрной экономики. В этой связи

развитие сельского хозяйства — не только способ повышения доходов сельчан, но и механизм их более активного участия в социально-экономических процессах страны.

До 2016 года ограниченность государственных инвестиций в аграрный сектор, а также практика государственного заказа на хлопок и пшеницу существенно сдерживали рост занятости. Фермеры были обязаны продавать урожай по фиксированным низким ценам, что подрывало их экономическую мотивацию. Кроме того, долгое время отсутствовали полноценные информационно-консультационные механизмы, которые могли бы обеспечить аграриев знаниями о требованиях экспортных рынков, современных методах ведения хозяйства и технологиях выращивания сельхозпродукции.

Фермеры и агропредприятия сталкивались с ограничениями в доступе к современной технике, оборудованию и высококачественным семенам, что мешало им реализовывать инвестиционные проекты с высокой добавленной стоимостью. Это, в свою очередь, снижало спрос на труд и замедляло процесс трансформации сельского хозяйства.

Сегодня перед нами стоит задача создания благоприятных условий для производителей агропродовольственной продукции. Это требует перехода к устойчивым механизмам государственной поддержки, развитию инфраструктуры, улучшению доступа к финансированию, знаниям и технологиям. Особое значение приобретает плодоовощеводство — трудоемкий и экспортно-ориентированный сегмент аграрного сектора. Благодаря отмене государственного заказа на хлопок и пшеницу, а также внедрению энерго- и водосберегающих технологий, открываются возможности для повышения эффективности землепользования, роста доходов фермеров и расширения занятости в сельских регионах. Создания новых современных рабочих мест в сельском хозяйстве могут быть реализованы на основе нижеследующие мер:

- перевод дополнительных площадей под выращивание более трудоемких сельскохозяйственных культур. Например, продажа фруктов, овощей на внутреннем и внешнем рынках позволит повысить продуктивность земель;
- расширение практики двухкратного получения урожая. Выращивания таких вторичных посевов сельскохозяйственных растений на поле после уборки урожая основной культуры, как, кормовые культуры для скота;
- увеличение численности интенсивных садов и виноградников, современных тепличных хозяйств в целях повышения прибыльности производства и снижения трудовых затрат.

Ниже несколько примеров, демонстрирующих возможности повышения занятости только в области сельского хозяйства к 2030 году:

В сельском хозяйстве до 2030 года путем поэтапного перевода площадей, занятых сейчас хлопком и пшеницей (с 67% в 2019 году до 45% в 2030 году), под выращивание более трудоемких плодоовощных культур. Тем самым, формируется условие для трудоустройства дополнительно 915 тыс. трудоспособного населения. В сфере производства овощей, фруктов и ягод, картофеля и винограда создаются новые рабочие места. Решения проблемы занятости населения и реализация разнообразных

инвестиционных проектов позволяют трудоустроить и женщин, проживающие в сельской местности.

Ныне в Узбекистане роль государства видится в процессе государственной политики и инвестиции, который намечает осуществить нижеследующие:

- создание условий для дальнейшего роста агропродовольственного сектора, отвечающего спросу потребителей на внутреннем и внешнем рынках, с помощью стимулирующей государственной политики и инвестиций;
- расширение возможностей для трудоустройства женщин в агропродовольственном секторе;
- поддержка интеграции небольших дехканских хозяйств и других малых агропредприятий в современные цепочки поставок агропродовольственной продукции.

Часть этих мер уже осуществляется государством в рамках реализации «Стратегии развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 гг.». Известно, что в экономике переходного периода регулирование структуры производства осуществляется путем финансового стимулирования и государственными капитальными вложениями^{4}. Поэтому, нужна поддержка агропродовольственного сектора с целью создания постоянных рабочих мест.

В последние годы в стране осуществляются масштабные реформы, направленные на создание благоприятной деловой среды для ведения бизнеса, усиление гарантий прав субъектов предпринимательства, развитие корпоративного управления, активное привлечение иностранных инвестиций и обеспечение всесторонней поддержки инвесторов.

Фонд реконструкции и развития, а также такие коммерческие банки как Национальный банк внешнеэкономической деятельности, АКБ «Агробанк», АКБ «Узпромстройбанк», АКБ «Асака» заключили соглашение по открытию кредитных линий для выделения кредитов субъектам предпринимательства. В частности, в Андижанской области будет реализовано 616 проектов на сумму 1 миллиард 433 миллиона долларов. Из них 185 — в сфере услуг, 173 — в сельском хозяйстве. В результате будут созданы мощности по выпуску продукции почти на 10 триллионов сумов, появятся возможности для замещения импорта на сумму 95 миллионов долларов и экспорта продукции на 265 миллионов долларов. Намечено создать 61 тысячу новых рабочих мест.

Эффективность принимаемых мер по улучшению инвестиционного климата подтверждаются ростом инвестиционной активности в экономики страны.

Заключение. Инвестиционный климат Узбекистана продолжает последовательно улучшаться благодаря масштабным экономическим реформам, либерализации рынков и созданию благоприятных условий для бизнеса. Проведённый анализ показал, что региональное развитие страны носит неравномерный характер: в то время как одни области активно привлекают инвестиции и формируют промышленные кластеры, другие испытывают трудности, связанные с инфраструктурными и кадровыми ограничениями. Для устойчивого инвестиционного роста необходимо дальнейшее развитие индустриальных зон, повышение инвестиционной грамотности на местах, стимулирование перерабатывающих отраслей и обеспечение равного доступа к

инфраструктуре. Особое внимание следует уделить поддержке инновационных и экспортно-ориентированных проектов в регионах с низким уровнем привлечения капитала.

Таким образом, реализация целенаправленной государственной стратегии и эффективное использование региональных особенностей откроют новые возможности для долгосрочного инвестиционного развития Узбекистана.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абдурахманова Г.Х., Ибрагимова Г.Т. Формирование благоприятного инвестиционного климата в Узбекистане: проблемы и перспективы // *Экономика и образование*. – 2022. – №1. – С. 45–51.
2. Рахматова Н.М. Региональный аспект инвестиционной активности в Узбекистане // *Вестник экономики и управления*. – 2021. – №4 (38). – С. 60–66.
3. Исомов Б.С. Экономический механизм инвестирования в условиях рыночных отношений. Бухара. 2020 год. 16 стр.
4. I. A. Axmedov, I. U. Nematov, A. A. Salimov, H. T. Muhitdinov. Investitsiya va lizing asoslari (Основы инвестиции и лизинга). Ташкент. 2013 год., стр. 175
5. Инвестиционный кодекс: основные пункты главного законопроекта по инвестициям. Статья 52. Ташкент. 2017 г., стр. 3